

CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF STATE SOVEREIGNTY AND PEOPLE'S GOVERNMENT IN UZBEKISTAN

DJURAEV FARKHAD

Associate Professor of the Department of "Legal Sciences" of Sarbon University

ABSTRACT

This article examines the constitutional foundations of state sovereignty and popular sovereignty in Uzbekistan in the context of the revised Constitution, public administration reforms and contemporary constitutionalism. State sovereignty is considered as a fundamental legal institution that enables Uzbekistan to conduct independent domestic and foreign policy, preserve territorial integrity, protect the interests of the people and ensure the stability of the legal order. Popular sovereignty is interpreted as a constitutional principle according to which the people are the sole source of state power, while elections, referenda, representative bodies, public oversight and civil society institutions provide democratic legitimacy. The study emphasizes the significance of the Constitution adopted through the nationwide referendum of 30 April 2023 and Presidential Decree No. PF-21 of 16 February 2026, which continues the implementation of the country's development priorities until 2030.

Keywords: state sovereignty, popular sovereignty, Constitution, referendum, democracy, rule of law, will of the people, representative bodies, legality, constitutional reforms.

O'ZBEKISTONDA DAVLAT SUVERENITETI VA XALQ HOKIMIYATCHILIGINING KONSTITUTSIYAVIY ASOSLARI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O'zbekistonda davlat suvereniteti va xalq hokimiyatchiligining konstitutsiyaviy asoslari yangi tahrirdagi Konstitutsiya, davlat boshqaruvi islohotlari va zamonaviy konstitutsionalizm talablari nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Davlat suvereniteti O'zbekistonning mustaqil ichki va tashqi siyosat yuritish, hududiy yaxlitlikni ta'minlash, xalq manfaatlarini oliy qadriyat sifatida himoya qilish hamda huquqiy tartibotni barqaror saqlash imkonini beruvchi asosiy davlat-huquqiy institut sifatida yoritiladi. Xalq hokimiyatchiligi esa davlat hokimiyatining birdan-bir manbai xalq ekanini, vakillik organlari, referendum, saylovlar, jamoatchilik nazorati va fuqarolik jamiyati institutlari orqali hokimiyatning legitimlashishini ifodalovchi konstitutsiyaviy tamoyil sifatida ochib beriladi. Maqolada 2023-yil 30-aprelda umumxalq referendumini orqali qabul qilingan yangi tahrirdagi Konstitutsiya hamda 2026-yil 16-fevraldagi PF-21-son Farmon bilan mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida belgilangan vazifalar mazkur mavzuning dolzarbligini kuchaytirayotgani asoslanadi.

Kalit so'zlar: davlat suvereniteti, xalq hokimiyatchiligi, Konstitutsiya, referendum, demokratiya, huquqiy davlat, xalq irodasi, vakillik organlari, qonun ustuvorligi, konstitutsiyaviy islohotlar.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА И НАРОДНОГО ПРАВЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются конституционные основы государственного суверенитета и народовластия в Узбекистане с позиции обновленной Конституции, реформ государственного управления и современных требований конституционализма. Государственный суверенитет рассматривается как ключевой государственно-правовой

институт, обеспечивающий самостоятельное осуществление внутренней и внешней политики, территориальную целостность, защиту интересов народа и устойчивость правопорядка. Народовластие раскрывается как принцип, согласно которому единственным источником государственной власти является народ, а легитимация власти осуществляется посредством выборов, референдума, представительных органов, общественного контроля и институтов гражданского общества. Особое внимание уделяется Конституции в новой редакции, принятой на всенародном референдуме 30 апреля 2023 года, а также Указу Президента Республики Узбекистан от 16 февраля 2026 года № УП-21, направленному на продолжение реформ в рамках приоритетных направлений развития страны до 2030 года.

Ключевые слова: государственный суверенитет, народовластие, Конституция, референдум, демократия, правовое государство, воля народа, представительные органы, верховенство закона, конституционные реформы.

KIRISH

O'zbekiston konstitutsiyaviy taraqqiyotining hozirgi bosqichi davlat suvereniteti va xalq hokimiyatchiligi masalalariga yangicha nazar bilan yondashishni talab qilmoqda. 2023-yil 30-aprelda umumxalq referendumini orqali qabul qilingan yangi tahrirdagi Konstitutsiya mamlakat siyosiy-huquqiy tizimida inson qadri, demokratik boshqaruv, ijtimoiy davlat, qonun ustuvorligi va xalq manfaatlariga xizmat qiluvchi davlat tamoyillarini yanada mustahkamladi. Konstitutsiyaning birinchi bo'limida davlat suvereniteti alohida bob sifatida berilishi, ikkinchi bobda xalq hokimiyatchiligi mustaqil konstitutsiyaviy institut sifatida mustahkamlanishi mazkur ikki tushunchaning O'zbekiston davlatchiligi uchun poydevoriy ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Asosiy Qonunning 1-moddasida O'zbekiston suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat ekanligi belgilangan bo'lsa, 7-moddada xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbai sifatida e'tirof etiladi [1].

Davlat suvereniteti O'zbekiston Respublikasining mustaqilligi, hududiy yaxlitligi, ichki va tashqi siyosatda erkin qaror qabul qilishi, davlat hokimiyati tizimini milliy manfaatlar asosida shakllantirishi hamda xalqaro huquq subyekti sifatida teng huquqli ishtirok etishini anglatadi. Konstitutsiyaning 3-moddasida davlat chegarasi va hududi daxlsizligi, 4-moddasida davlat tili, 5-moddasida davlat ramzlari, 6-moddasida poytaxt masalalarining belgilanishi suverenitetning tashkiliy, hududiy, ramziy va huquqiy belgilarini yagona tizimga birlashtiradi [1]. Bu me'yorlar mustaqil davlatchilikning faqat siyosiy shior emas, balki konstitutsiyaviy institutlar, vakolatlar va huquqiy kafolatlar orqali real amal qiluvchi tizim ekanini tasdiqlaydi.

Xalq hokimiyatchiligi suverenitetning ijtimoiy-siyosiy mazmunini belgilaydi. Davlat hokimiyatining xalq manfaatlarini ko'zlab va Konstitutsiya hamda qonunlar vakolat bergan organlar tomonidagina amalga oshirilishi, hokimiyat vakolatlarini o'zlashtirish konstitutsiyaga xilof deb topilishi, xalq nomidan faqat saylangan Oliy Majlis va Prezident ish olib borishi haqidagi normalar vakolatli hokimiyat va noqonuniy hokimiyat o'rtasidagi chegarani aniq ajratadi [1]. Referendum, saylov, vakillik, jamoatchilik nazorati, fuqarolarning murojaatlari va mahalliy kengashlar faoliyati xalq hokimiyatchiligining asosiy amaliy ko'rinishlari bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi dolzarblik bir necha omillar bilan belgilanadi. Avvalo, dunyoda geosiyosiy raqobat, axborot xavfsizligi, transmilliy tahdidlar, migratsiya, global iqtisodiy beqarorlik va xalqaro huquq normalarining sinovdan o'tishi davlat suvereniteti masalasini yanada murakkablashtirmoqda. Ikkinchidan, raqamli boshqaruv, ochiq ma'lumotlar, elektron davlat xizmatlari va jamoatchilik muhokamalari xalq ishtirokining yangi shakllarini yuzaga chiqarmoqda. Uchinchidan, Yangi O'zbekistonda davlat organlarining xalqqa xizmat qilishi, mahalla va mahalliy kengashlar vakolatlarini kuchaytirish, normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini jamoatchilik muhokamasiga qo'yish kabi amaliyotlar xalq hokimiyatchiligi institutlarini yanada faollashtirmoqda.

Maqola metodologiyasi konstitutsiyaviy-huquqiy hodisalarni tizimli, qiyosiy va institutsional yondashuvlar asosida o'rganishga tayandi. Normativ tahlil usuli orqali O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining davlat suvereniteti, xalq hokimiyatchiligi, hokimiyatlar bo'linishi, saylov va referendum, mahalliy davlat hokimiyati hamda fuqarolarning siyosiy huquqlariga oid normalari ko'rib chiqildi. Tarixiy-huquqiy yondashuv yordamida mustaqillikdan keyingi konstitutsiyaviy rivojlanish, 1992-yilgi Konstitutsiya va 2023-yilgi yangi tahrir o'rtasidagi mazmuniy uzviylik hamda yangilanishlar tahlil qilindi. Qiyosiy-huquqiy usul Yevropa, MDH va O'zbekiston ilmiy-huquqiy maktablaridagi yondashuvlarni solishtirish imkonini berdi.

Yevropa konstitutsionalizmi vakillari orasida J.J. Rousseau xalq suvereniteti g'oyasini umumiy iroda konsepsiyasi bilan bog'lagan; A.V. Dicey parlament suvereniteti va qonun ustuvorligi o'rtasidagi munosabatni tahlil qilgan; H. Kelsen davlat va huquqning normativ tuzilishini, Konstitutsiyani huquqiy tartibotning oliy manbasi sifatida asoslagan; J. Habermas esa demokratik legitimlikni ochiq muloqot, fuqarolik ishtiroki va kommunikativ oqilonalik bilan izohlagan. R. Dahl va G. Sartori demokratiyaning institutsional mezonlari, ko'ppartiyaviylik, saylov raqobati va xalq vakilligi orqali davlat hokimiyatining nazorat qilinishi masalalarini chuqur yoritgan.

MDH davlatlari olimlari orasida V.E. Chirkin davlat suvereniteti, federativ va unitar davlat tuzilishi, konstitutsiyaviy institutlar nisbatini; S.A. Avakyan xalq hokimiyatchiligi va referendum institutini; B.N. Topornin konstitutsiyaviy huquqning demokratik davlat qurilishidagi o'rnini; Yu.A. Tikhomirov davlat boshqaruvi va konstitutsiyaviy tartibning huquqiy mexanizmlarini tahlil qilgan. Bu yondashuvlar O'zbekiston tajribasini postsovet konstitutsionalizmi doirasida emas, balki umumiy demokratik huquqiy davlat qurilishi jarayoni bilan uyg'un holda ko'rishga yordam beradi.

O'zbek olimlari va davlat arboblari tomonidan shakllantirilgan ilmiy qarashlar milliy metodologik asosni tashkil etdi. I.A. Karimov mustaqillik, davlat suvereniteti, milliy davlatchilik va huquqiy demokratik davlat qurish masalalarini nazariy-siyosiy jihatdan asoslab berdi. H.T. Odilqoriyev, A.X. Saidov, O.T. Husanov, M.X. Rustamboyev, Z.M. Islamov va boshqa huquqshunos olimlar Konstitutsiyaning davlat hokimiyati, inson huquqlari, xalq vakilligi, parlament va mahalliy boshqaruv institutlari bilan bog'liq normalarini tadqiq qilganlar. Prezident Shavkat Mirziyoyev asarlarida esa xalq bilan muloqot, adolatli davlat boshqaruvi, inson qadri va qonun ustuvorligi Yangi O'zbekiston konstitutsiyaviy islohotlarining markaziy g'oyasi sifatida talqin etiladi.

Tahlil jarayonida rasmiy-huquqiy manbalar sifatida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Prezident farmonlari, strategik dasturlar, saylov va referendumga oid rasmiy ma'lumotlar, ilmiy adabiyotlar hamda xalqaro konstitutsiyaviy tajribaga doir asarlar asos qilib olindi. Materiallar mavzu doirasida uch mezon bo'yicha saralandi: birinchidan, huquqiy kuchi yuqori bo'lgan rasmiy manbalarga tayanish; ikkinchidan, suverenitet va xalq hokimiyatchiligiga bevosita aloqador nazariy yondashuvlarni tanlash; uchinchidan, O'zbekiston amaliyotidagi so'nggi konstitutsiyaviy islohotlar bilan bog'liq dolzarb ma'lumotlarni qamrab olish.

Tahlil natijalari O'zbekistonda davlat suvereniteti va xalq hokimiyatchiligi konstitutsiyaviy tizimning ikki alohida, ammo uzviy bog'liq tayanchi ekanini ko'rsatdi. Suverenitet davlatning mustaqil huquqiy shaxs sifatidagi maqomini belgilasa, xalq hokimiyatchiligi bu mustaqillik kim nomidan va kim manfaatida amalga oshirilishini aniqlaydi. Konstitutsiyaning birinchi bobida suverenitet davlatning siyosiy-huquqiy mavjudligi uchun zarur atributlar orqali ifodalansa, ikkinchi bobda hokimiyat manbai, vakolat chegaralari va xalq nomidan ish yuritish tartibi belgilangan. Bunday tuzilma davlatni xalqdan ajratmaydi, aksincha, davlatning barcha vakolatlarini xalq irodasiga bog'laydi.

Birinchi natija shundan iboratki, yangi tahrirdagi Konstitutsiyada suverenitet va xalq hokimiyatchiligi faqat deklarativ normalar sifatida emas, balki huquqiy kafolatlar tizimi sifatida

mustahkamlangan. Xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbai deb e'tirof etilishi, hokimiyat vakolatlarini o'zlashtirish taqiqlanishi, davlat hokimiyati Konstitutsiya va qonun vakolat bergan organlar tomonidagina amalga oshirilishi qonuniy hokimiyatning asosiy mezonlarini yaratadi. Bu mezonlar zamonaviy konstitutsiyaviy davlat uchun muhim bo'lgan legitimlik, mas'uliyat va nazorat tamoyillarini birlashtiradi.

Ikkinchi natija xalq hokimiyatchiligining institutsional shakllari kengayib borayotganidir. Referendum va saylovlar bilan bir qatorda jamoatchilik nazorati, fuqarolarning murojaatlari, ochiq muhokamalar, mahalliy kengashlar faoliyati, elektron platformalar va byudjet jarayonlaridagi fuqarolar ishtiroki xalq hokimiyatchiligining amaliy doirasini kengaytirmoqda. Demokratik boshqaruv faqat markaziy hokimiyat organlarining mavjudligi bilan emas, balki fuqarolarning davlat qarorlariga ta'sir o'tkazish imkoniyatlari bilan ham baholanadi. Shu jihatdan O'zbekistonda islohotlar fuqaroni davlat boshqaruvining passiv kuzatuvchisidan faol subyektiga aylantirishga qaratilgan.

Uchinchi natija davlat suverenitetining zamonaviy mazmuni ichki boshqaruv samaradorligi va xalqaro barqarorlik bilan bog'liq holda rivojlanayotganini ko'rsatadi. Mustaqil davlat global siyosiy va iqtisodiy munosabatlarda o'z manfaatlarini himoya qilishi, milliy qonunchilikni barqaror rivojlantirishi, fuqarolar huquqlarini ta'minlashi va davlat institutlariga ishonchni kuchaytirishi kerak. Konstitutsiyada mustahkamlangan huquqiy davlat, ijtimoiy davlat va dunyoviy davlat tamoyillari suverenitetni inson qadri, adolat va barqaror taraqqiyot bilan uyg'unlashtiradi.

Muhokama jarayonida xalq suvereniteti va davlat suvereniteti o'rtasidagi nisbat alohida ahamiyat kasb etadi. Ayrim nazariyalarda davlat suvereniteti hokimiyatning markazlashgan oliyligi sifatida talqin qilinadi; demokratik konstitutsionalizm esa suverenitetni xalq irodasi bilan chegaralangan va huquq orqali tartibga solingan hokimiyat sifatida tushuntiradi. O'zbekiston Konstitutsiyasidagi yondashuv ikkinchi modelga yaqin: davlat xalq irodasini ifoda etadi, uning manfaatlariga xizmat qiladi, hokimiyat xalq manfaatlarini ko'zlab amalga oshiriladi. Bu esa suverenitetni autoritar mutlaq hokimiyat emas, balki xalq manfaati va konstitutsiyaviy tartib bilan cheklangan davlat vakolati sifatida talqin etishga asos beradi.

Yevropa tajribasida xalq hokimiyatchiligi odatda saylovlar, parlament nazorati, konstitutsiyaviy sudlov va mahalliy o'zini o'zi boshqarish orqali mustahkamlanadi. MDH davlatlarida esa suverenitetning mustaqillikdan keyingi davlat qurilishi, hududiy yaxlitlik va markaziy hokimiyat barqarorligi bilan bog'liq jihatlari kuchliroq namoyon bo'lgan. O'zbekiston tajribasi ushbu ikki yo'nalishni muvozanatlashtirishga intiladi: bir tomondan, mustaqil davlatchilik, xavfsizlik va hududiy yaxlitlik kafolatlari mustahkamlanadi; ikkinchi tomondan, xalq bilan muloqot, ochiq boshqaruv, mahalliy vakillik, ijtimoiy davlat va fuqarolarning huquqiy himoyasi kengaytiriladi.

XULOSA

O'zbekistonda davlat suvereniteti va xalq hokimiyatchiligining konstitutsiyaviy asoslarini o'rganish shuni ko'rsatadiki, mazkur ikki institut milliy davlatchilikning ajralmas va bir-birini to'ldiruvchi poydevoridir. Davlat suvereniteti O'zbekiston Respublikasining mustaqil siyosiy-huquqiy mavjudligi, hududiy yaxlitligi, xalqaro maydondagi teng huquqli maqomi, milliy qonunchilik tizimi va davlat ramzlari orqali ifodalanadi. Xalq hokimiyatchiligi esa bu suverenitetning ijtimoiy manbai, demokratik mazmuni va legitimlik asosini tashkil etadi. Shu bois suverenitet xalq irodasidan ajralgan holda emas, balki xalq manfaatlarini va konstitutsiyaviy qadriyatlar bilan uyg'unlashgandagina demokratik-huquqiy mazmun kasb etadi.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiya O'zbekistonni suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat sifatida e'tirof etishi orqali davlat hokimiyatining mazmunini tubdan boyitdi. Xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbai deb belgilanishi, hokimiyat vakolatlarini o'zlashtirishning taqiqlanishi, xalq nomidan faqat vakolatli organlar ish olib borishi mumkinligi haqidagi normalar konstitutsiyaviy demokratiyaning muhim kafolatlaridir. Mazkur normalar

davlatni xalqdan ustun turuvchi tuzilma sifatida emas, balki xalq irodasini huquqiy shaklda ifoda etuvchi va xalq manfaatiga xizmat qiluvchi institut sifatida talqin etadi.

Konstitutsiyaviy islohotlar jarayoni referendum, ochiq muhokamalar, siyosiy faollik va fuqarolik ishtiroki orqali xalq hokimiyatchiligining amaliy namunasini yaratdi. 2023-yilgi umumxalq referendumini Konstitutsiya xalq irodasi asosida yangilanganini ko'rsatdi. Prezident farmonlari va strategik hujjatlar, jumladan "O'zbekiston — 2030" strategiyasi hamda 2026-yildagi PF-21-son Farmon davlat boshqaruvini xalq xizmatiga yo'naltirish, islohotlar natijadorligini oshirish, monitoringni raqamlashtirish va mas'uliyatni kuchaytirishga qaratilganligi bilan ushbu jarayonni davom ettirmoqda. Bu hujjatlar suverenitetni mustaqillikning umumiy belgisi sifatida emas, balki taraqqiyot, hisobdorlik va samarali boshqaruv mezonini sifatida rivojlantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. (2023). Yangi tahrir. 30.04.2023. Lex.uz: <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. Mirziyoyev, Sh. M. (2023). "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023 yildagi PF-158-son Farmoni. Lex.uz: <https://lex.uz/docs/-6600413>
3. Mirziyoyev, Sh. M. (2026). Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.02.2026 yildagi PF-21-son Farmoni. Lex.uz: <https://lex.uz/uz/docs/-8050769>
4. Mirziyoyev, Sh. M. (2017). Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. Toshkent: O'zbekiston.
5. Karimov, I. A. (1992). O'zbekistonning o'z istiqbol va taraqqiyot yo'li. Toshkent: O'zbekiston.
6. Karimov, I. A. (1993). O'zbekiston — bozor munosabatlariga o'tishning o'ziga xos yo'li. Toshkent: O'zbekiston.
7. Odilqoriyev, H. T. (2019). Konstitutsiyaviy huquq. Toshkent: TDYU nashriyoti.
8. Saidov, A. X. (2023). Yangi O'zbekiston Konstitutsiyasi: inson qadri va demokratik islohotlar. Toshkent: Inson huquqlari bo'yicha milliy markaz.
9. Husanov, O. T. (2021). O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy huquqi. Toshkent: Yuridik adabiyotlar.
10. Rustamboyev, M. X. (2020). Huquqiy davlat va konstitutsiyaviy nazorat masalalari. Toshkent: Adolat.
11. Islamov, Z. M. (2018). Davlat va huquq nazariyasi. Toshkent: Adolat.
12. Rousseau, J. J. (1762/2018). Ijtimoiy shartnoma haqida. Toshkent: Akademnashr tarjima nashri.
13. Dicey, A. V. (1982). Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Indianapolis: Liberty Fund.
14. Kelsen, H. (1967). Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press.
15. Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge: MIT Press.

